

TIL VA ADABIYOTIMIZNI YORITIB BERUVCHI BADIY ASARLAR VA ULARNING TILIMIZ RIVOJIDAGI ULUSHI

Xolboyeva Shohsanam

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943706>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilining boyligini aks ettirishning bir vositasi sifatida badiiy asarlar tanlanib olingan bo‘lib, unda o‘zbek adabiyotidagi “O‘tkan kunlar”, “Go‘rgo‘g‘li”, “Kuntug‘mish”, “Tushda kechgan umrlar”, “Dunyoning ishlari” kabi shoh asarlarning aynan qadriyatlar mavzusiga to‘xtalgan qismi o‘rganilib, o‘smir yoshdagi o‘quvchilarga ta‘siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy til, sheva, tarjima, qadimgi yozuv, oila, ezgulik, badiiy adabiyot, tajriba, an‘ana, uzviylik, maqsad.

Turli davrdagi turli xil insonlar biror millatning tilini, me‘rosini tarixda qoldirib ketishgan. Ularni o‘rganish, tadbiiq etish va me‘ros qilib qoldirish zamon talabi hisoblanadi. Bunda tilimizni sof yetkazishning eng sodda usuli esa badiiy adabiyot hisoblanadi. O‘zbek millatining sodda tilini ham aks ettiruvchi badiiy asarlar mavjud bo‘lib, unda oila tushunchasi qanday yoritilganini quyidagi asarlar orqali ko‘rib chiqamiz.

Navoiy qalamiga mansub bo‘lgan “Mahbub-ul qulub” didaktik asari Navoiyning umri so‘ngida yozilgan hisoblanadi. Asar uchta qismdan iborat: 1-qism 40ta fasl; 2-qism 13t a bob 3-qism maslahat va maqollardan iboratdir. Ushbu asarni o‘qir ekanmiz Navoiy har bir narsaga, har bir tuyg‘uga, har bir kasbga ta‘rif berib ketadi. 1-qismda odil podshohlar, beklar, tabiblar, qozilar bezori razillar, riyokor shayxlar ta‘rifi berib ketib, har bir ta‘rifida misol ham keltiradi. Masalan qozilar zikrida ular islom binosida arkondir musul sha‘rig‘a nosig‘ur farmondir deb tarif beradi. Yoki bo‘lmasa qanoat to‘g‘risida bobida qanoatni chashmaga o‘xshatadi. Undan suv olgan bilan hech ham tugamaydi. Ishq haqida aytib o‘tib, uning bir necha xil ko‘rinishi borligini aytib o‘tadi. Tasavvufga ham alohida e‘tibor berib zuht yani zohidlik tavakkul ya‘ni Alloh yo‘lida tavakkal qilish kabi tushunchalarga ham alohida ahamiyat bergan. Mahbub ul qulub asari ko‘ngillarni sevgan deb nomlanadi. Bolalikdan to qarilikka qadar o‘rganishimiz kerak bo‘lgan qalb kechinmalari va tarbiyaviy ahamiyatni bizga o‘rgatadi. Misol uchun Alisher Navoiy do‘st tanlashda adashmaslik haqida shunday ta‘rif beradi: Nodon do‘stni do‘st qatoriga kritma, Aqlli dushmanidan esa naf borligini unutmadi deydi. Yoki bo‘lmasa salomatlik haqida shunday jummalarni aytib tan kasalini asosi ko‘p demak qand kasalini asosi ko‘p yemak deb tarif berib ketadi. Bu yerd biz diniy ma‘lumotlarni ham ko‘rishimiz mumkin. Misol uchun Fil su‘rasini kiritib ketilgani, hadisdan olingan ba‘zi ma‘lumotlar Navoiyni Islom olamida ham yetuk shaxs bo‘lganini ko‘rsatadi. Asarni hozirgi davrga bog‘lar ekanmiz bundagi har bir nasixat kundalik hayotimizda kerak bo‘ladi. Navoiy aslida ham ushbu asari orqali g‘oyaviy jihatdan inson o‘zini tarbiyalashi kerakligi haqida uqtirmoqchidek bo‘ladi.

Asqar Muxtor qalamiga mansub bo‘lgan “Chinor” romani bejizga bunday nomlanmagan. Sababi chinor mangulik rami, xalqimiz ramzidir. Bizning xalqimiz esa chinordek qadimiy va ildiz otgan xalqdir. Romanning bosh g‘oyasi Ochil bobo atrofidagi voqealarni tasvirlash orqali yaqin o‘tmishdagi xalqimiz tarixini kuylashdir. Roman qahramonlariga keladigan bo‘lsak Ochil bobo, uning farzandlari Tolibjon brigadir, Olim darg‘a, Orif aka, Onabibi, Shag‘alay ya‘ni Komila kapitan, Mariya Vasiliyevna ya‘ni qizimka, Hoybola, Umida, Akbarali va boshqalardir.

Voqealar Chinor qishloqda boshlanib Ochil boboni Azimjon bilan qarindoshlarini yo‘qlash bahonasida ko‘rgan kechirgan sarguzashtlarida davom etadi. Romanda nafaqat to‘qima voqealar balki tarixiy shaxslar obrazi ham tasvirlangan. Misol uchun Talstoy, Ovsemson pechlari, Jizzax qo‘zg‘oloni haqiqatda ham tariximizda bor va bo‘lib o‘tgan voqealardir. Ochil bobo Azimjon bilan birgalikda go‘zalikka oshno bo‘lgan Orif o‘glinikiga mehmonga boradi va u yerda Onabibi muammosini hal etishadi. So‘ngra Azimjonga qanday dunyoga kelganligi haqida aytib beradi. Orol muammosi tariflangan Komila hayoti esa haqiqatda ham davr muammosi hisoblangan. Sababi hozirgi kunda ham ushbu muammo yechim topgani yo‘q. Akbaralining uyiga Mehmonga borishganida qo‘rqoqlik illat ekanini xulosa qilishadi. Sababi 1 soniyalik qo‘rqoqlik butun umrga tatishi Akbarali hayotida keltirib o‘tilgan. Kollektivlashtirish muammosi ham ushbu asarda ko‘tarilib Yo‘ldosh va uning do‘stlari obrazida gavdalantirgan. Asarga umumiy xulosa beradigan bo‘lsak har bir shaxsni hayotini tasvirlashdan oldin rivoyat keltirib o‘tiladi. Bu rivoyat esa voqealarni ochib berishda katta ahamiyatga ega. Romanni hozirgi davrga bog‘laydigan bo‘lsak hozirda ham inson qadrini eng ulug‘ nemat ekanligini tushunmaydigan doktor Bergers kabi insonlar bor. Yoki bo‘lmasa Farmonovdek hamma narsa aytilgandek bo‘lishi kerak deb hisoblovchi inson tuyg‘ulari bilan hisoblashmaydigan insonlar ham topiladi. Tabiatni asrash kabi muammo hozirgi kunda ham ahamiyatini yo‘qotmagan. Ochib bobo Komila hayotini ko‘rib sevgisiz mol kabi yashagandan yashamagan yaxshi degan jummalari esa, inson doimo muhabbatga oshno bo‘lishi kerakligini o‘rgatadi.

Fitrat qalamiga mansub bo‘lgan “Oila” asari 2 qismdan iborat bo‘lib 1-qism oila qurish haqida bo‘lsa 2-qism farzand tarbiyasiga bag‘ishlanadi. Fitrat ushbu asarni Buxoro amiri Amir Olimxon davrida yozganini aytib o‘tadi. Asarni o‘qir ekanmiz uning bosh g‘oyasi oila qurish va uni boshqarishni o‘rganishdan iborat ekanligini bilib olamiz. Jumladan: to‘g‘ri turmush o‘rtoq tanlash, o‘zidan nasl qoldirish, mahr va shu kabi islomiy mavzular chuqur yoritib berilgan. Er va xotin o‘rtasida muhabbat bo‘lmas ekan deydi Fitrat bu oilada vayronlik, tarqoqlik va intizomsizlik paydo bo‘ladi. Fitrat yana shuni aytadiki har bir farzand ilm o‘rganishi kerak ayniqsa ayollar deya urg‘u beradi. Ko‘p xotinlikka ham to‘xtalib agar adolat qilolsangiz 2-si va 3-siga uylaning deya ta‘rif beradi. Farzand tarbiyasi qismida bolaning dunyoga kelishidan oldin ota-ona o‘zini tarbiya qilishligi haqida alohida aytib o‘tib homiladorlikdan farzand katta bo‘lguncha nima deyish nima yeyish qanday harakat qilish kerakligi alohida ko‘rsatmalar asosida aytib o‘tilgan. Farzand tarbiyasida mayllarga alohida etibor berish kerakligi, qaysi yosh davrida qanday tarbiya berish kerakligi bizga dasturi amal bo‘la oladi. Misol uchun go‘zallikka intilish maylini shakllantirishda bola atrofdagi yaxshi-yomon narsalarni ajrata boshlaydi. Yaxshisiga taqlid qiladi, yomonidan nafratlanadi deya tarif bergan. Yoki emizikli onaning nimalar iste‘mol qilishiga to‘xtalib, og‘ir ovqatlar nafaqat onaning, balki bolaning ham ichini buzadi deydi. Yana hozirgi kundagi muammolardan biri bo‘lgan erkakning ayolini kaltaklashiga ham alohida to‘xtalib o‘tadiki, buni o‘qib biz o‘zimizga xulosa olamiz. Oila qurmagan yoshlarimiz ushbu asarni o‘qisa, yaxshi ayolning xusni, dini, moli, nasabiga qarash kerakligini bilib olsa, yaxshi erkakning diniga, salomatligiga, lafziga qarash kerakligini bilib oladi. Ushbu asar o‘z davrida ham, hozir ham o‘zining dolzarbligini yo‘qotmagan.

Qodiriy qalamiga mansub bo‘lgan “O‘tkan kunlar” romani ilk romanlardan biri bo‘lib uni biz tarixni aks ettirgan muhabbat yoki muhabbat ichidagi tarix deya ta‘riflasak adashmaymiz. Roman yaqin o‘tmishdagi xonliklar zamonidagi eng qora kunlarni o‘quvchiga ko‘rsatib beradi. Qish faslida Otabekni savdogarlik bilan Qo‘qonga kelib qolganlik bilan boshlangan roman Kumush va Zaynab voqealariga, Toshkent qo‘zg‘oloniga ulanib ketadi. Romanda bir qancha qahramonlar mavjud. Otabek, Kumush, Zaynab, Oftoboyim, O‘zbekoyim, Mirzakarim qutidor,

Yusufbekhoji, Homid, Qovoqdevona, Usta Alim va Saodat, Hasanali, Jannatxola va yana bir qancha boshqa shaxslardir. Otabek tahorat olish maqsadida ariq bo‘yiga borganda Kumushni ko‘rib qoladi va ularni sevgi qissalari boshlanadi. Hasanali Kumushga sovchilikka borib Otabek va Kumush oila qurishadi, biroq Homidning Fitnalari sababli avval Marg‘ilonda so‘ng Qo‘qonda o‘limga hukm qilingan Otabekni Kumush qutqarib qoladi. Bu yerda Yusufbekhoji obraziga ham alohida to‘xtalish kerak. U o‘zining aql farosati bilan qipchoqlar qirg‘inini oldini olmoqchi bo‘ladi lekin fitnachilar sababli Toshkentda qipchoqlar qirg‘ini bo‘lib o‘tadi. Qodiriy bu voqealarni tasvirlash orqali hukmdor bo‘lsada qo‘g‘irchoqxonga aylangan Xudoyorxonni masxara qilib Musurmonqul va uning fitnalarini ochib berishga harakat qiladi. Bu yerda Otabek va Kumush sevgisidn tashqari usta Alimning sevgisi ham tasvirlangan. Roman so‘ngida fojea bilan tugaydi. Ushbu fojeaga esa balki insonlar tomonidan qilingan adolatsizlik sabab bo‘lgandir. Sababi Zaynab Kumushni o‘ldirishga majbur etgan narsa unga nisbatan Otabek va atrofda gilarining adolatsiz munosabati va yana uning yoshligidan indamas fe‘li desak mublag‘a bo‘lmaydi. Romanda Homid salbiy obraz sifatida keltirilib yozuvchi uni ifodalash orqali ko‘p xotinlik yaxshilikka olib kelmasligini aytib o‘tmoqchi bo‘lgandek go‘yo. Romanni hozirgi davrga bog‘lasak Xasanali kabi vafodor insonlar Yusufbekhoji kabi oqil insonlar davrimizga kerak. Sevgi va sadoqat ramzi bo‘lgan Kumush kabi ayollar o‘zbek ayollarining timsoli desak adashmaymiz. Kovishi ko‘chada qolmagan o‘zbekoyimning yozuvchi tasvirlagan chaladumbul fe‘li esa, katta fojealar yasashga uchqun bo‘ladi desak adashmaymiz. Qodiriy Kumushni shunday chiroyli tasvirleydiki, kitobxon Kumush aslida Qodiriyning hayolidagi ideal ayol deb o‘ylaydi. Ushbu romanda biz tarixda qilingan xatolarni o‘rganib yana shunday xatolar qilmaslikni xulosa qilamiz.

Jadid adabiyoti namoyondasi Behbudiy qalamiga mansub bo‘lgan Padarkush yohud o‘qimagan bolaning holi dramasi 3 pardali milliy birinchi fojea bo‘lib, u bejiz shunday nomlanmagan. Ilmsizlik natijasida o‘z otasining o‘limiga sababchi bo‘lgan bola va o‘sha davr insonlarining fikrlashi yoritib berilgan. Asosiy qahramonlar 50 yoshlardagi boy, boyning o‘g‘li padarkush Toshmurod, xizmatkor Xayrulla, domulla va ziyoli, Lizaxon, Tangriqul va boshqalardir. Drama boyning yoniga avval domla kelishi va boyning o‘gli betarbiya ekanini ko‘rib unga nasixat qilishidan boshlanadi. Domla aytadi: xat savodsiz odam hech narsaga yaramaydi, diniy ilm Alloh oldidagi qarzimiz, bolangizni o‘qiting deb. Shunda boy namozni o‘zim o‘rgataman, xat savodsiz ham o‘zim yuribman, xizmatchilar qiladi qolgan ishni, boylarning obro‘si siz domlalaridan ham katta deb domlani jerkib beradi va xaydaganday qilib chiqarib yuboradi. Bu voqea ortidan ovrupacha kiyingan ziyoli kelib, u ham farzandini tarbiyasi ana shu ilmga bog‘liqligini aytadi. Boy nazarga ilmay xurрак ota boshlaydi. Bu paytda uning tarbiyasiz o‘g‘li Lizaxonni chaqiramiz deb otasining uyiga o‘g‘rilikka tushishni reja qiladi va Tangriqul bilan sandiq kovlayotganda otasi eshitib qoladi. Tangriqul boyni pichoqlaydi va pulni olib qochib ketishadi. Natijada boyning xotini ilmsizlikdan erini qabrga o‘g‘lini Sibirga ketishini aytib yeg‘lab qoladi. Dramadan kitobxon ilm olish kerakligini, qo‘lingiz nimaga yetadigan bo‘lsa ham, ilmsiz o‘sha narsa ta‘timasligini bilib oladi. Toshmurod obrazida esa otasini o‘lib yotishiga qaramasdan aysh ishratga ketayotgan, faqat mol-dunyoni biladigan mehrsiz farzandni ko‘rgan kitobxon ota-ona qadriga yetishni, farzandni ham diniy ham dunyoviy ilmlar bilan tarbiya qilish kerakligini tushunib yetadi. Drammani biz o‘zbek teatriga asos slogan asar desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Mirzakalon Ismoiliyning qalamiga mansub bo‘lgan Farg‘ona tong otguncha asari yaqin o‘tmishdagi xalqimiz hayotini tasvirlovchi romandir. Bejiz u shunday nomlanmagan. Farg‘ona ya‘ni yurtimiz ro‘shnolikka erishguncha qanday qiyinchiliklar ko‘rdi, tong otguncha tuni qanday

bo‘ldi, shuni aytib bermoqchidek go‘yo yozuvchi. Romanning birinchi kitobi Qar Guldirosi, ikkinchi kitobi So‘nggi kecha deb nomlanib, birinchi kitobda g‘ulomjon bilan Hayotxonning sevgisi tasvirlansa, ikkinchi kitobda To‘ti va Dilshodlarning ayanchli muhabbati aks ettiriladi. Qahramonlar, Hojixola, Jo‘ra-g‘ora, Mingboshi, QoziA‘alam, Teshaboyvachcha, Matqovul, Yaxshi barina, Soli sovuq, Juman pismiqliq, Fishmen, Rustam va boshqalardir.

Roman sujetiga qisqacha to‘xtasak, voqealar Qorabuloq qishlog‘ida bo‘lib o‘tib, u yerga suv chiqarish bilan bog‘liq voqealar bilan davom etadi. Shu qishloqdagi diniy muttasiblikka qarshi bo‘lgan g‘ulom, o‘zini xo‘jalardan hisoblagan oilaning qizi Hayotxonga oshiq bo‘ladi. Biroq manashunaqa insonlarni qoracha, xo‘ja, said kabilarga ajratish tufayli ular oila qurolmaydi. Oddiy xalqni sog‘ib yeydigan Teshaboy kabilar tufayli Matqovul va uning qishloqdoshlari oddiy bug‘doyga zor. Suv ochamiz deb va‘da berib o‘z manfaatini ko‘zlagan Teshaboy va uning sheriklari romanning so‘ngida ta‘zirini yeydi. Hayotxonni g‘ulom bilan ochib ketayotganini eshitgan mingboshi ularni tutib oladi. g‘ulomdan ololmagan alamini uni kaltaklab, o‘limidan so‘ng jasadidan olishadi. Hayotxon esa boshqaga turmushga chiqqandan o‘lganim yaxshi deb nomusiga tajovuz qilmoqchilardan o‘ch olib, hayotini yakunlaydi. Ikkinchi kitobda esa g‘ulomning maktabdorlik ishlarini davom ettirgan Dilshod va To‘ti yoshlikdan bir-birini sevadi, biroq fitnachi va ochko‘z Teshaboyning harakatlari natijasida ularning ham muhabbati ayanchli yakun topadi.

Roman orqali yozuvchi nima demoqchi, o‘sha davrda boylar boy bo‘la turib oddiy xalqqa yordam bermasdan, mingboshi kabi oq podshoga yaltoqlanish o‘rniga xalqni ma‘rifatli qilish kerakligini, diniy muttasiblik davri o‘tganini, ma‘rifat hammasiga yechim ekanini aytmoqchidek. Hayotxonning xat-savodi yo‘qligi natijasida sevganiga maktub yo‘llolmagani tasvirida ayollarimizni o‘qitsak, ular jamiyatni tarbiya qiladi degan xulosa olamiz. Matqovuldek ezilgan xalqni ko‘rib o‘sha davrga la‘natlar o‘qiydiz. Fuad afandining uchirmasi Hojixola obrazida esa chirkin, qo‘shmachil va buzuv ayollarga ko‘zgu tutamiz. o‘z maqsadi yo‘lida hech narsadan qaytmagan Dilshod nomidan To‘tiga maktub yuborgan Teshaboy obrazida esa, bu dunyoda aysh –ishrat qilib yashasangda, qismat seni ayanchli halokatda kutib turadi degan xulosa qilamiz. Roman o‘z davri muammolarini ko‘rsatib bergani bilan ajralib turadi.

Isajon Sulton qalamiga mansub bo‘lgan Genetik asari tariximizda katta bir iz qoldirgan shaxsga bag‘ishlangan bo‘lib, u o‘rxun-Enasoy bitiklari, Avestodan olingan jumlar bilan boshlanadi. Roman ikki qismdan iborat. Unda ko‘p qahramonlar keltirilmasada, voqealar yaqin o‘tmishimizda xalqimiz orasida bo‘lgan fikrlashni bir inson va insonlarning harakati o‘zgartirganini bilib olamiz. Roman bejiz Genetik deb atalmagan. Genetik bu qahramonimizga qishloqdoshlari bergan taxallus. Genetik orqali xalqimizga qarata, bizning tariximizda buyuk shaxslar o‘tgan, genimiz qadim o‘tmishga borib taqaladi, biz dehqonchilik, mol-hol bilan shug‘ullanuvchi xalq emasmiz demoqchidek go‘yo yozuvchi.

Roman sujetiga to‘xtalsak, Qahramonimiz qishloqda katta bo‘lgan. Bu qishloqda o‘qib kim bo‘lasan, o‘qib nima qilasan degan tushuncha hukmron. Ammo Genetik Sora xolani, sevgan qizini, tabiatni, tarixni o‘rganar ekan, o‘qib ko‘p narsalarni amalga oshirish mumkinligini tushunib yetadi. U oqim bilan emas oqimga qarshi suzadi va daryo o‘zanini boshqa tarafga burib yubora oladi. Romanda Mendel kabi tarixiy obrazlar, neandertal davrda Teshiktosh g‘oridan topilgan 8-9 yoshli bolaning tasvirlari kabi tarixiy tushunchalar bor. Genetikning ikki hikoyasi bor, biri qishlog‘i haqida bo‘lsa, biri hayoti haqida. U xattoki o‘qib kartaxenada Genetikaga oid ma‘ruza qiladi. o‘qiydi izlanadi. Buni ko‘rgan qishloqdoshlari inson ilm olsa ko‘p narsalarga erishishi mumkinligini, dunyo tirikchilik qilishdan va paxta dalalaridan iborat emasligini tushunib yeta boshlashadi. Genetik Sora xolani genini o‘rganar ekan, uning geni Momo havoga

borib taqalishini kashf qiladi. Bizning xalqimiz insoniyat paydo bo‘lganidan boshlab yashab kelayotgan xalq ekanini tushunadi. Yana Mendelning chatishtirish nazariyasini misol qilar ekan, faqat kuchli genlar, DNKlargina g‘olib kelishini , bizning genimiz ham kuchliligini aytmoqchi bo‘ladi.

Biz romanni o‘qib nima olamiz, insonning qonidagi genlar doimo hayotiga ta’sir qilishini, biz o‘z tariximiz, kim ekanligimizni, genimizni unutmashimizni anglaymiz. Yaqin o‘tmishimizda insonlar buyuklik sari intilmay qo‘yishdi. Ana shu davrdagi insonlarning fikrlashlarini o‘zgartirish kerakligi Teshiktoshdan topilgan 8 yashar bola, Genetik Erbug‘i deb nomlagan bolakay timsolida beriladi. Yozuvchi biz o‘sha davrda ham diniy marosimlarni bilardik, diniy odatlarimiz bor edi, nega endi hammasini unutmochimiz deya yotgandek.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, barcha badiiy asarlarda qaysidir jihatdan insonga tarbiya beruvchi qadriyatlar yoritilgan bo‘lib, undagi ahamiyat hech bir zamon va makonda yo‘q bo‘lib ketmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Genetik” Isajon Sulton. T.:Sharq. 2023y
2. ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).
3. X.I.Ibraimov, M.Quronov “Pedagogika”. Darslik. T.:2023 yil.
4. Fitrat “Oila”. T.:G‘.G‘ulom 2023y